

**ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД УЧАСТКА
ДРЕВНИЙ (СЕВЕРНЫЙ НУРАТАУ)**

Халиков О.А, Печерский Р.Д, Расулова А.В.

ГУ «Институт минеральных ресурсов» г. Ташкент

doi.org/10.5281/zenodo.11221512

Annotatsiya. Drevniy uchastkasi metasomatik jinslari hususiyatlarini o‘rganish maqsadida dala ishlari, mineralogik va petrografik tadqiqotlar o‘tkazildi. Metasomatik jinslar miqdoriy-mineralogik tarkibini aniqlash maqsadida silikat tahlil natijalari tog‘ jinslari mineral komponentlari uchun qayta hisoblandi.

Kalit so‘zlar: kvars, seritsit, dayka, xlorit, epidot, Shimoliy Nurota, Drevniy.

Аннотация. Для изучения особенности метасоматических пород участка Древний проведены полевые, минералогические и петрографические исследования. Для определения количественного минерального состава метасоматических пород, результаты силикатного анализа были пересчитаны на минеральные составляющие пород.

Ключевые слова: кварц, серицит, дайка, хлорит, эпидот, Северная Нурата, Древний.

Annotation. To study the features of metasomatic rocks at the Drevny site, field, mineralogical and petrographic studies were carried out. To determine the quantitative mineral composition of metasomatic rocks, the results of silicate analysis were recalculated to the mineral components of the rocks.

Key words: quartz, sericite, dike, chlorite, epidote, Northern Nurota, Drevniy.

Участок Древний расположен на северных склонах западного окончания хребта Северный Нуратау. Административно участок относится к Нуратинскому району Навоийской области. Участок Древний характеризуется общей геолого-структурной позицией, а также общими геохимическими признаками - развитием мощных ореолов рассеяния золота с месторождениями Пистали и Олтин-Диёр [3]. В значительной степени коренные породы района перекрыты делювиально-пролювиальными и аллювиальными четвертичными отложениями.

На участке Древний были изучены метапороды, вскрытые канавами и скважинами. В результате исследований выделены несколько типов метасоматически измененных рудовмещающих пород: кварцитовидные рассланцованные породы, метапсаммиты, метаалевролиты, алевросланцы, метаэффузивы, кроме того, дайки лампрофиров и кварц жильный.

Для изучения вещественного состава метапород участка Древний проведены полевые, минералогические и петрографические исследования. В

полевой период были отобраны образцы разновидностей измененных пород, распространенных на участке. Были изготовлены прозрачные шлифы из отобранных образцов и изучены под микроскопом. При диагностике минералов использовались известные книги [1, 2] Для определения количественного минерального состава разных пород, результаты силикатного анализа были пересчитаны на минеральные составляющие пород (табл. 1).

Кварц. Широко распространенный минерал во всех типах пород. Количество в кварцитах 54,6%, в метапсаммитах – 22,2%, в метаалевролитах 36,4-67,5%, в алевросланцах 44,5-44,8%, метаэффузивах - 41,6%, дайках 19,5-44,5%, кварце жильном – 62,4% (табл. 1).

Полевые шпаты. Повсеместно распространены во всех типах метапород.

В кварцитовидных рассланцованных породах 21,0%, в метапсаммитах – 37,6%, в метаалевролитах 2,5-22,4%, в алевросланцах 26,8-30,4%, в метаэффузивах – 24,4%, дайках 17,5-32,7%, кварце жильном – 8,5%.

Отмечается наличие нескольких разновидностей. В метатерригенных породах – это преимущественно обломочный полевой шпат, по составу отвечающий андезину. Характерна пелитизация, серицитизация, иногда полное замещение. Полевой шпат присутствует и в прожилках кварца – субогласных и секущих сланцеватость. Во многих зернах отмечается система полисинтетических двойников.

В метаэффузивах отмечается полевой шпат тонкозернистый в основной массе, в сростании с кварцем, глинистыми частицами и полевой шпат в виде порфирировых выделений в мелкозернистой массе. Кристаллы часто зональные, с системой полисинтетических двойников. Различие в степени развития по ним серицита, иногда карбоната, хлорита.

В дайках полевой шпат крупнокристаллический (до 0,1-1мм), пелитизирован, иногда серицитизирован. Содержит вроски биотита, амфибола, по трещинам развиты гидроксиды Fe.

Серицит. Встречается постоянно. В кварцитовидных рассланцованных породах 8,9%, в метапсаммитах – 17,6%, в метаалевролитах 10,8-29%, в алевросланцах 13,2-21,5%, в метаэффузивах – 13,2%, дайках до 11,5-20,4%, кварце жильном – до 7,8% (табл. 1).

Серицит замещает полевой шпат, иногда полностью. Образует ориентированные вдоль сланцеватости скопления, единичные лейсты, агрегаты в зернах полевого шпата. Тесно ассоциирует с глинистыми минералами, хлоритом. Иногда встречаются участки гнездовых скоплений более крупных лейст слюды (мусковита) – до 0,1-0,15 мм.

Хлорит. Распространенный минерал. В кварцитовидных рассланцованных породах единичные лейсты; в метапсаммитах – 4,9%, в метаалевролитах до 5,2%, в алевросланцах 2,1-4,3%, в метаэффузивах – единичные лейсты, дайках до 5-7% (табл. 1).

Хлорит – светло-зеленый, с ясным плеохроизмом, сростается с серицитом. Форма проявления мелко гнездовые выделения, ветвящиеся, изогнутые прожилки. По трещинам обычны скопления темного, непрозрачного вещества (рудные). Часто к участкам хлоритизации приурочены мелковкрапленные рудные минералы.

Биотит. Широко распространенный минерал в сланцах полевошпат-кварц-серицит-хлорит-биотитового состава и в дайках лампрофиров. Количество биотита в них до 17,7-27,4%. Биотит в дайках отмечается не повсеместно. Есть разности, где он отсутствует (Дрв-74, 84, табл. 1). Там преобладает серицит. Биотит в сланцах образует скопления вдоль сланцеватости, чередуясь с полевошпат-кварцевыми прослоями. Биотит мелкочешуйчатый, иногда замещается хлоритом.

Таблица 1

Пересчёт результатов силикатного анализа на минеральный состав метапород, (сод., %)

№	№	Кварц	Плагиоклаз	Серицит	Хлорит	Карбонат (Mg-Ca)	Гидроксиды железа	Пирит	Рутил	Глинистые минералы	Биотит	Ярозит	Амфибол
1	Дрв-47	54,6	21	8,9	ед.зн	3,5	3	0,3	0,4		6		
2	Дрв-20	22,2	37,6	17,6	4,9	10,9	3		0,8				
3	Дрв-129	36,4	22,4	29		6,3	4	ед.зн.	0,9	1			
4	Дрв-39	55,8	24,7	10,8	2,3	2,7	1,9	0,3	0,6				
5	Дрв-7	44,8	30,4	13,2	2,1	6,4	2	0,5	0,6				

6	Дрв-66	44,5	26,8	21,5	4,3	0,5	1,5	0,2	0,7				
7	Дрв-15	41,6	24,4	13,2	ед.зн.	2	1,6	0,5	0,5	6,8			9
8	Дрв-74	33,5	32,7	11,5	7	3,5	1,4	ед.зн.	0,4				10
9	Дрв-84	44,5	17,5	20,4	5	<0,1	1,4	ед.зн.	0,2	5,5			5,5
10	Дрв-124	19,5	17,7			1,7	0,2	-			27,4	1,3	31,8
11	Дрв-150	31,4	18,6			3	1,4	1,7	0,5	10,7	17,7		15
12	Дрв-109	62,4	8,5	7,8		2,4	3,8	ед.зн.	0,1	15			

Дрв-47 - кварцитовидная рассланцованная порода; Дрв-15 - метаэффузив; Дрв-20 - метаалевропесчаник; Дрв-74, 84, 124, 150 - дайки лампрофиров; Дрв-129, 39 - метаалевролит с обломочной структурой; Дрв-109 - кварц жильный; Дрв-7, 66 - алевросланец углисто-слюдистый-полевошпат-кварцевый.

Амфибол. Встречается в метаэффузивах (до 9%) и в дайках, где часто является преобладающим минералом (0,5-31,8%). В метаэффузивах присутствует удлиненный игольчатый кристалл амфибола (угол погасания 20-22°), светлый (зеленоватые тона плеохроизма). Часто веерообразные, войлоковидные скопления. По оптическим свойствам отнесен к актинолиту. В дайках амфибол зеленый, с сильным плеохроизмом от светло-зеленого до темного. Размеры 0,1-1,5 мм. По амфиболу часто развиваются карбонат, биотит, иногда кварц.

Эпидот. Встречаются мелкие скопления в дайках среди карбоната, биотита.

Карбонат. Присутствует во всех типах пород. В кварцитовидных рассланцованных породах 3,5%; в метапсаммитах – 10,9%, в метаалевролитах 2,7-6,3%, в алевросланцах 0,5-6,4%, в метаэффузивах – 2,0%, дайках <0,1-3,5%, кварце жильном – 2,4%.

Преобладает карбонат буроватый, мелкозернистый (Fe-Mg-Ca), часто по спайности скопления гидроксидов Fe. Форма проявления – тонкая неравномерная вкрапленность в цементе терригенных пород, гнездовые, прожилковые выделения. Часто содержит включения рудных минералов.

Таким образом, на основе выполненных минералого-петрографических работ были установлены петрографические характеристики горных пород. В результате были получены следующие данные: 1) среди породообразующих

минералов выделены кварц, полевой шпат, серицит, хлорит и другие минералы;
2) рудные минералы отмечаются во всех типах метасоматических измененных пород, тяготея к кварцу, хлориту и карбонату.

Литература

1. Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы. 248с. Издательство «Недра». Москва-1974.
2. Минералогия. 956с. А.Г. Бетехтин. Государственное издательство геологической литературы. Москва-1950.
3. Рудные месторождения Узбекистана. 611с. НИИМП-2001г.